

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
SPONTAN MUTATSIYALAR VA ULARNING KELIB CHIQISHI

Urdusheva G.V., Raxmonberdiyeva E.T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

E-mail: vaxobjonovna27@gmail.com

Annotatsiya: Mutatsion o'zgaruvchanliklarni vujudga keltiruvchi omillar mutagen omillar deyiladi. Bu omillar tabiatiga ko'ra, fizik va kimyoviy mutagenlarga, ular tabiatda yoki sun'iy hosil qilinishiga qarab tabiiy va sun'iy mutagenlarga ajratiladi. Tabiiy radiatsiya, turli xil zararli kimyoviy moddalar va boshqalar ta'sirida vujudga keladigan mutatsiyalar tabiiy yoki spontan mutatsiyalar deb ataladi.

Kalit so'zlar: Tabiiy (spontan mutatsiya), mutatsiyaning soni va chastotasi, uy sichqonlaridagi spontan mutatsiyalar, dominant, retsessiv.

Tabiiy mutatsiyalar tabiiy tanlanish uchun boshlang'ich material bo'lib xizmat qiladi. Shuni takidlab o'tish kerakki, tabiiy sharoitda tabiiy mutatsiyalar juda kam uchraydigan hodisa hisoblanadi. Masalan pashshalarda 1:100000 chastotada, bakteriyalarda bitta genning tabiiy mutatsiyasi 1:10000000 gametaga to'g'ri keladi. Odamlarda tabiiy ravishda hosil bo'lish mutatsiyalarining chastotasi o'rtacha 1:200000 ga to'g'ri keladi.

Tabiiy mutatsiyalarning chastotasi organizmlarning genotipiga bog'liq bo'lishi bilan birga hujayralarda boradigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning qanday tarzda ketayotganligiga ham bog'liq. Bundan tashqari bu jarayonlar ekologik muhitning organizmga qanday tarzda ta'sir etishiga ham ko'p tomonlama bog'liq. Gunther Schlager va Margaret M. Dickie tomonidan olib borilgan tadqiqot bo'lib, 1963-yildan 1966-yilgacha Jackson laboratoriyasida o'tkazilgan.

Ularning asosiy maqsadi sichqonlarning besh xil tuk rangini belgilovchi gen lokuslari (a) → Qora tuk, (b) → Jigarrang tuk, (c) → Oq tukli, (ln) → Qo'ng'ir-kulrang tukli) bo'yicha normal gen mutatsiyaga uchrab o'zgarishi va oldin mutatsiyaga uchragan gen asl holatiga qaytish chastotalarini o'lchash edi. Tadqiqot davomida 3,5 million sichqon va 10 million gen nusxasi tahlil qilindi. Bundan tashqari, 40 ta boshqa lokusda 1,3 million dan 6,9 million gen nusxasi tekshirildi. Metodologiya: 1. Namuna olish va kuzatish: 18 xil inbriding (ya'ni, bir-biriga yaqin qarindosh bo'lgan) sichqon shtammlari va ularning 6 xil gibridlari har hafta tug'ilganidan boshlab ko'zga ko'rinadigan belgilar tekshiruvdan o'tkazilgan. Sichqonlarning tuk rangi, tana shakli, quloq, dum va boshqa organlaridagi o'zgarishlar aniqlangan. Har qanday normaldan chetga chiqqan sichqonlar qayd etilgan va keyingi genetik tadqiqotlar uchun tanlangan. 2.

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Mutatsiyalarni aniqlash: Mutatsiyalar dominant yoki retsessiv xususiyatga ega bo'lishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus naslchilik tajribalari o'tkazildi. Ota-onalar va ularning nasllari o'zaro chatishtirilib, mutatsiyaning irsiy ekanligi tasdiqlandi.

Asosiy natijalar: Normal gen mutatsiyasi: Besh lokus bo'yicha umumiy mutatsiya darajasi 8.9×10^{-6} mutatsiya har bir lokus (gen joylashgan nuqta) uchun hisoblab chiqilgan (per lokus) va har bir gameta uchun hisoblangan miqdor yoki chastota (per gameta) deb topildi. a lokusida mutatsiya tezligi boshqalarga qaraganda yuqori bo'ldi. b, c, d, va ln lokuslarida mutatsiyalar nisbatan kam uchradi. Oldin mutatsiyaga uchragan gen asl holatiga qaytish: Bunda umumiy mutatsiya tezligi 2.7×10^{-6} bo'lib, bu normal gen mutatsiyalardan taxminan uch baravar kam. a va d lokuslari oldin mutatsiyaga uchragan gen asl holatiga qaytish ehtimoli yuqori bo'lgan. b va c lokuslarida oldin mutatsiyaga uchragan gen asl holatiga qaytish mutatsiyalari deyarli kuzatilmadi. Tadqiqotchilar 28 retsessiv va 14 dominant mutatsiyani qayd etishdi.

Dominant mutatsiyalar orasida qorako'l qo'ylari singari jingalak yoki to'lqinli tuk tuzilishiga ega sichqon mutatsiyasi. Tuklarida och va to'q ranglarning aralashgan chiziqlari yoki dog'lari bo'lishiga sabab bo'luvchi mutatsiya. Tuklarning jingalak yoki qattiq bo'lishiga olib keladigan mutatsiya. Tuk rangi va tuzilishiga ta'sir qiluvchi mutatsiya sichqonlarga metalldek jilolangan yoki oqarib ketgan kulrang tus beradi.

Retsessiv mutatsiyalar esa "Oqargan quloq" yoki "Rangi oqarib ketgan quloq" Ushbu mutatsiya sichqonlarning quloq pigmentatsiyasiga ta'sir qiladi va quloqlarining rangini och yoki oqarib ketgan holga keltiradi.

Bu mutatsiya sichqonlarning tuk rangini qizg'ish-jigarrang tusga o'zgartiradi. "Yaltiragan tuk" ushbu mutatsiya sichqonlarning tuklariga ipakdek yaltirash va sillqlik xususiyatini beradi. C57BL/6J shtammi – bu sichqonlarning maxsus genetik chizikli shtammi bo'lib, ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. W va a lokuslari – sichqonlarda tuk rangi va genetik xususiyatlarini belgilovchi maxsus gen joylashuvlari. AKR/J shtammi – sichqonlarning yana bir genetik chizikli navi bo'lib, nerv-muskul mutatsiyalarini o'rganishda ishlatiladi.

Xulosa: Sichqonlarda o'z-o'zidan yuzaga keladigan mutatsiyalar va ularning chastotalarini tadqiq qilishda ularda normal gen mutatsiyaga uchrab o'zgarishi oldin mutatsiyaga uchragan gen asl holatiga qaytish mutatsiyalarga qaraganda uch baravar tez-tez sodir bo'ladi. Ayrim genetik fonlar va avlodlardagi chiziqlar mutatsiya chastotasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mutator genlar ba'zi shtamlarda mavjud bo'lishi mumkin, bu esa mutatsiya tezligini oshiradi. Sichqonlarda mutatsiya jarayonlarini tushunishimizda muhim ilmiy natijalarni taqdim etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mustafokulov M., Mamadaliyeva Z. Transgen hayvon olish usullari //International Journal of Science and Applied Research. – 2024. – T. 1. – Yo‘q. 3. – 78-81-betlar.
2. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qo'llash //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2024. – T. 3. – №. 26. – C. 67-73.
3. Ilhomova D. O., Sh G. R., Abduvaliyeva M. M. Tozalanmagan kompleks ferment preparatlarini olinishi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546817> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 296-298.
4. Mustafokulov M. va boshqalar. Mikroorganizmlardan insulinni genetik muhendislik texnologiyasi //Zamonaviy ilmiy va texnik tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2023. – T. 1. – Yo‘q. 2. – 4-12-betlar.
5. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
6. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.
7. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 6128-6143.
8. Mukhammadjon M. et al. The effect of ngf on indicators of the antioxidant system in rat brain tissue //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 9 (87). – C. 82-86.
9. Mustafakulov M. et al. Human growth hormone produced with recombinant DNA technology //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 130. – C. 04009.
10. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
10. Saatov T. et al. Correction of oxidative stress in experimental diabetes mellitus by means of natural antioxidants //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2021. – T. 73.
11. Irgasheva S. et al. Study on compositions of lipids in tissues of rats with alimentary obesity //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

12. Saatov T. et al. Study on antioxidant and hypoglycemic effects of natural polyphenols in the experimental diabetes model //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2018. – T. 56.
13. Saatov T. et al. Neurodegeneration type and severity have linkage with plasma insulin in DM patients //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2022. – T. 81.
14. Shamansurova Z. et al. Plasma Insulin level have linkage with neurodegeneration in patients with type 2 DM //Physiology. – 2023. – T. 38. – №. S1. – C. 5732129.

IRSIY KASALLIKLAR TASHXISI VA HUJAYRA TERAPIYASI

Ilhomova D.O‘., Gapparova R., Soatov B.B.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

E-mail: ilkhomova0805@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda irsiy kasalliklarning tashxisi va hujayra terapiyasining zamonaviy usullari ko‘rib chiqiladi. Irsiy kasalliklarning kelib chiqish sabablari, diagnostikasi hamda genetik tekshiruvlar, biokimyoviy testlar va sitogenetik tahlillar orqali aniqlash usullari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, hujayra terapiyasining asosiy yo‘nalishlari, jumladan, regenerativ tibbiyot, gen terapiyasi va CRISPR-Cas9 texnologiyasining ahamiyati muhokama qilinadi. Tadqiqotlar zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga asoslanib, irsiy kasalliklarni aniqlash va davolashning ilg‘or usullarini yoritib beradi. Ushbu tadqiqot sohaga oid olimlar, tibbiyot mutaxassislari va genetik tadqiqotchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: molekulyar biologiya, regenerativ tibbiyot, erta tashxislash, prenatal diagnostika, amniyosentez, xorionik villus biopsiyasi, sekvenirlash, CRISPR-Cas9.

Kirish: Irsiy kasalliklar inson genetik materialidagi o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladigan kasalliklar hisoblanadi. Ular odatda ota-onadan bolaga irsiy yo‘l bilan o‘tadi va organizmning turli tizimlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zamonaviy tibbiyot va ilm-fan rivojlanishi tufayli bu kasalliklarni aniqlash va davolashning yangi samarali usullari ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, genetik tekshiruvlar, molekulyar biologiya va regenerativ tibbiyot sohalaridagi yutuqlar ushbu kasalliklarni erta tashxislash va samarali davolash imkonini bermoqda[1].

Irsiy kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillar gen mutatsiyalari, xromosomalardagi o‘zgarishlar va irsiy moyillik bilan bog‘liqdir[2]. Ba’zi kasalliklar autosomal dominant yoki autosomal retsessiv yo‘l bilan o‘tishi mumkin, boshqalari esa jinsiy xromosomalarga bog‘liq bo‘ladi. Ushbu